

JEK LONDON ASARLARINING O‘ZBEK TILIGA TARJIMASI TAHLILI.

Jo‘rayev Habibullo Abdusalomovich

FarDU adabiyotshunoslik kafedrası professori, filologiya fanlari doktori.

Isakova Barchinoy Ne‘matovna

FarDU lingvistika (ingliz tili) yo‘nalishi 21-07 guruh magistranti

barchinoyisakova89@gmail.com

Annotatsiya: maqolada Amerikaning eng yetuk yozuvchilaridan biri bo‘lgan Jek London asarlarining o‘ziga xosligi va ularning tarjimasi tahlili shu jumladan, hikoyalarning ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasida kishi ismlari, geografik nomlar va milliy hususiyatlarni aks ettiruvchi so‘zlarni mohirona tarjima qilinganligi yoritib berilgan.

Аннотация: В статье освещается уникальность произведений Джека Лондона и проводится анализ их перевода, в том числе искусного перевода личных имен, географических названий и слов, отражающих национальные особенности в англо-узбекском переводе рассказов.

Annotation: in the article illuminated the uniqueness of Jack London’s work who was one of America’s most advanced writers. And an analysis of their translation, with skillful way: translation of personal names, geographical names, and words that reflect national characteristics in the English-to-Uzbek translation of stories.

Kalit so‘zlar: transliteratsiya, tarjima, tarjima tahlili, xronotop, poetik vosita, obraz, allegoriya, simvol, epitet, metafora, kinoya, qochirim, yumor, mifologiya.

Ключевые слова: транслитерация, перевод, переводческий анализ, хронотоп, поэтический носитель, образ, аллегория, символ, эпитет, метафора, аллегория, аллюзия, юмор, мифология.

Keywords: transliteration, translation, translation analysis, chronotope, poetic means, image, allegory, symbol, epithet, metaphor, allegory, allusion, humor, mythology.

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, mamlakatimiz rivoji uchun har jabhada katta o‘zgarishlar sodir bo‘ldi va bu islohotlar davom etmoqda. Bunday rivojlanish, yuksalish har bir soha kabi ta‘lim yo‘nalishida ham yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Shu o‘rinda, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning “Agar mendan sizni nima qiynaydi deb so‘rasangiz, farzandlarimizning ta‘lim tarbiyasi deb javob beraman”.^[8] Degan fikrlari fikrimiz isbotidir. Hozirgi globallashuv jarayonida yosh avlodga chet tillarni o‘rgatish, shu tillarda erkin so‘zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini rivojlantirish hamda bu jarayonda, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari va dunyo axborot resurslaridan unumli foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun sharoit va imkoniyatlarni yaratish maqsadida mamlakatimizda chet tillarini, xususan ingliz tilini o‘qitishni takomillashtirish to‘g‘risida bir qator qarorlar qabul qilindi.

Jadal rivojlanayotgan dunyoda xalqaro aloqalar, ular hayotining bir-biriga ta‘siri, turli sohalardagi munosabatlar, tajriba va fikr almashinuvlari, uyg‘unlashuv va sintez har qachongidan ham yuqori bosqichga ko‘tarildi. Har qanday hodisa ham butunjahon miqyosidagina o‘zining tom ma‘nodagi bahosini olishi mumkin. Adabiyotshunoslikda ham milliy adabiyot asarlarini jahon so‘z san‘atining nodir namunalariga qiyosan baholash tamoyili rivojlanmoqda.

Binobarin, o‘zbek adabiyotiga ilg‘or jahon adabiyotining ta‘siri XIX asr oxiri XX asr boshlaridan e‘tiboran sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan. Ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar zamirida tarjimachilik san‘atining va o‘zaro adabiy aloqalarning yuksalishi, rus adabiyoti orqali bevosita babiy ta‘sir kuchayganini ko‘rishimiz mumkin. O‘zbek adabiyotida jahon adabiyoti ta‘sirida bir qator janrlar shakllandi va taraqqiy etdi.

Shu o‘rinda ta‘kidlash lozimki, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilingan asar xalqlarning o‘zaro munosabatini yaxshilaydi, bir xalq dunyoqarashini, madaniyatini o‘zga xalqqa tanishtiradi. Shu bois badiiy tarjimada kishi ismlari, geografik nomlar va milliy hususiyatlarni aks ettiruvchi so‘zlarning berilishi ham alohida o‘rin tutadi.

Jek London asarlarida o‘ziga xoslik va tabiiylik mujassamlanganligi bois poetik vositalarning ulkan arsenali, xususan asarning g‘oyasini ochib berishda analiz va sintez metodidan keng foydalanilgan g‘oya va strukturani tashkil etuvchi obrazlarning maxsus tizimi, xronotopning muhim xususiyatlari, asarda muallif hikoyachi va qahramonlarning vazifalari, obrazning aniq bir tizimi va uning ompozitsiyadagi vazifasi, allegoriyalar, simvollar, epitet va metaforalarning roli, kinoya, qochirim va yumorlarga murojaat qilish, Bibliyadan olingan, xindular mifologiyalaridan olingan tarixiy voqealar va mifologik obrazlarga murojaat qilishi, uning asarlarini tarjima qilish alohida uning ijodi va xarakter xusiyatini izchil o‘ganishni talab qiladi.

Professor F.Abdullayev Jek Londonning “Hayotga muhabbat” va “Meksikalik” hikoyalarini ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasida kishi ismlari, geografik nomlar va milliy hususiyatlarni aks ettiruvchi so‘zlarni yuqoridagi qoidalarga muvofiq holda tarjima qilgan. Bu tarjima asar asl nusxaga mos kelgan. Bu yerda ular transliteratsiya va tarjima bilan berilgan:^[7]

Kishi ismlari transliteratsiya qilingan: Bill-Bill, May Sethby- May Setsbi, Spider Hagerty-Spayder Xagerti, Jose Amarillo-Xoce Amarilo, Prayne-Preyn.^[5] Daryo, ko‘l, sahro, shtat, shahar nomlari ham transliteratsiya qilingan: Coppermine-Kappernmayn, Hudson-Gudzon, Mackenzie-Makkenzi, California-Kaliforniya kabilar. Ba’zi joy nomlari aynan tarjima qilingan bo‘lib, bundan maqsad kitobxonni tanishtirishdir: The Great Bear Lake-Katta Ayiq ko‘li,” Land of little sticks”-“Kichik yog‘ochlar o‘lkasi”.

Yozuvchi voqea va hodisalarni qanday tasvirlashga urinsa, uning asarlarida ham xuddi shunday voqea va hodisalarni ifodalovchi so‘zlar va til elementlarining ko‘p qo‘llanilishi tabiiydir. Masalan Jek Londonning “Hayotga muhabbat” hikoyasidagi quyidagi parchani olaylik:

Once he crawled near to the sick wolf. The animal dragged itself reluctantly out of his way, licking its chops with a tongue which seemed hardly to have the strength to curl. The man noticed that the tongue was not the customary healthy red. It was a yellowish brown and seemed coated with a rough and half-dry mucus

(Jack London. "Love of life").

Fattoh Abdullaev tarjimasi:

Bir marta hatto kasal bo‘rining oldiga juda yaqin borib qoldi. Bo‘ri istaristamas o‘zini chetga oldi va zo‘rg‘a tilini qimirlatib tumshug‘ini yaladi. Uning tili sog‘lom bo‘rinikidek qizil emas, kul rang-sarg‘ish bo‘lib, yelim singari quyuq shilliq bilan qoplangan (J.London. Hikoyalar. "Hayotga muhabbat").

Ushbu keltirilgan parchadagi bo‘ri haqidagi bu tasvir J.Londonning hayvonot dunyosi bilan naqadar yaqinligi, hayvonot olamini yurakdan his qila olishi, ularning psixikasi, yashash odatlari borasidagi ilmi naqadar kuchli ekanligini bildiradi. Bunday qobiliyatni yaqqol ko‘rsatish uchun tarjimondan ham katta mehnat va san‘at talab qilinadi.

Jek Londonning “Martin Iden” asari ham dunyo tan olgan adabiyot durdonalaridan biridir. Ushbu asarni o‘zbek tiliga 1961-yil Moskva shahrida “Ogonyek” nashriyotida chop etilgan nashrga asoslanib Qodir Mirmuhammedov tarjima qilgan. Uning o‘zbekcha varianti birinchi marta 1986-yil Toshkent shahrida G‘afur G‘ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyotida chop etilgan.

Jek London asarlarining ba‘zilarida o‘sha davrning individualizm nazariyasiga qarshi fikrlar bayon etiladi. Uning “Martin Iden” asari ma‘lum darajada avtobiografik asardir. Ushbu asar J.Londonning Shimoliy dengiz sayohati davrida yozilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Anikin G.V. Istoriya anglikskoy literature. – Moskva.: Nauka, 1975. – 56 b
2. Geismar, William. Articles. – London.: Lighthouse, 1986 y. – 89 b
3. Jek London. Martin Eden. London.: – Project – Gutenberg book, 2010 . – 15 b
4. Jek London. Martin Iden. – Toshkent.: – G‘afur G‘ulom, 1986 – 31 b
5. Po‘latov. Yu. Badiiy asarda nomlar tarjimasi. – T.: Fan, 1967. – 28 b
6. Stone, Ingmar. A sailor in a raw. – Bern.: Wirschaft, 1988. – 14 b
7. O‘zbek tili adabiyoti 1962. – 89 b
8. Sh.M.Mirziyoyev. <http://hikmatlar.uz>